

KECHPISHAR QOVUN NAVLARINI KO'PIKLANTIRILGAN POLETILINDAN TAYYORLANGAN TO'RLARGA QADOQLAB SAQLASHDAGI SAQLANUVCHANLIGINING AHAMIYATI

Egamberdiyev Oybek Raxmatqul o'g'li

**Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining mustaqil tadqiqotchisi.
Andijon, O'zbekiston.**

E-mail: egamberdiyevoybek60@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8201797>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg'ona vodiysi sharoitida kechpishar qovun navlarini mahalliy usulda saqlashda ko'piklantirilgan politilen to'rlardan foydalanishning samaradorligi bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan bo'lib, xudud sharoitiga mos bo'lgan va davlat reestriga kiritilgan 9 ta nav bo'yicha olib borilgan tajriba natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ko'piklantirilgan politelin to'rlar, organoleptik baxolash, qamishli to'rlar, Qora-pushak-3744, Umirvaqi-3488, Qo'ybosh-476.

Kirish. Hozirda Respublikamizda 52,3 ming gektardan ortiq maydonda poliz ekinlari yetishtirilayotgan bo'lsa, shundan 20,8 foiziga qovun ekini ekilib, o'rtacha hosildorlik gektariga 19,7 tonnani tashkil etmoqda". Dunyoda qovun mevasini yil davomida iste'mol qilish uchun uni saqlash texnologiyasini takomillashtirish zarur. Qovunni saqlash texnologiyasi yo'nalishida jahonda bir qator tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Mazkur tadqiqotlar asosan qovunni qisqa muddat saqlash, uning qadoqlanishi va saqlash uchun maqbul navlarni tanlashga bag'ishlangan.

Tadqiqot maqsadi: Farg'ona vodiysi sharoitida kechpishar qovun navlari mevasining texnologik xususiyatlarini saqlanuvchanlikka ta'sirini va ularni mahalliy usulda saqlash texnologiyasini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotlar Andijon viloyatining Andijon tumanidagi "Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti Andijon ilmiy tajriba stansiyasi", Andijon viloyati Xo'jaobod tumani "Navigul" qo'shma korxonasi va "NAVIGUL GREEN LAND" MChJ maydonlarida olib borilishi rejalashtirilgan. Qovun o'simligini yetishtirishda Farg'ona vodiysi sharoitiga tavsiya etilgan va umumqabul qilingan agrotexnik usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Qovun mevalarini osib saqlashda uni to'rxaltalarga joylashtirish usulini saqlanuvchanlikka ta'sirini o'rganish bo'yicha ham izlanishlar olib borildi (1-jadvalga qarang). Tajribalar natijasida ma'lum bo'ldiki, qovunni o'zini to'g'ridan-to'g'ri qamishdan yasalgan to'rxaltalarga joylashtirib saqlashdan ko'ra, uni ko'piklantirilgan polietelindan tayyorlangan to'rlarga o'rab, keyin to'rxaltalarga joylashtirish samaraliroq bo'ladi.

1-jadval

Qovun mevalarini osib 90 kun davomida saqlaganda to'rlarga joylashtirishning saqlanuvchanlikka ta'siri (2020-2022 yy.)

Navlar	Qovunni o'ramasdan qadoqlab joylashtirish		Ko'piklantirilgan polietelendan tayyorlangan to'rlarga qadoqlab joylashtirish	
	Tabiiy kamayish,%	Organoleptik bahosi, ball	Tabiiy kamayish,%	Organoleptik bahosi, ball

Kara-puchak 3744	22,3	82,7	18,3	88,5
Umirvaki 3748	19,3	87	15,8	93,1
Zargulobi	23,4	77,1	19,2	82,5
Saxovat	21,3	72,7	17,5	77,8
To'yona	20,2	72,9	16,6	78,0
Ko'k gulobi	21,2	77,1	17,4	82,5
Amudaryo	19,3	74,8	15,8	80,0
Qo'ybosh 476	18,2	83,6	14,9	89,5
Qora gulobi	22,5	76,4	18,5	81,7

Bunda, ham tabiiy kamayish darajasi pasaydi, ham 90 kun saqlagandan keyingi organoleptik xususiyatlari va tovarboplik darajasi yuqori baholandi. Tanlab olingan kechpishar qovun mevalarni 90 kun davomida mahalliy osib saqlash usullarida saqlaganimizda natijalar quyidagicha bo'ldi:

- **Qora-po'choq 3744** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 22,3%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 67,8 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 18,3% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 82.7 ballik sistemada baholandi.
- **Umirboqiy 3748** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 19,3%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 87,0 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 15,8% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 87,0 ballik sistemada baholandi.
- **Zargulobi** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 23,4%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 77,1 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 19,2% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 77.1 ballik sistemada baholandi.
- **Sahovat** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 21,3%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 72,7 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 17,5% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 72.5 ballik sistemada baholandi.
- **To'yona** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 20,2%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 72,9 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 16,6% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 72.9 ballik sistemada baholandi.
- **Ko'k gulobi** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 21,2%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 74,8 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 17,4% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 77.1 ballik sistemada baholandi.

- **Amudaryo** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 19,3%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 74,8 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 15,8% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 80.0 ballik sistemada baholandi.

- **Qo'ybosh 476** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 18,2%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 83,6 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 14,39% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 89.5 ballik sistemada baholandi.

- **Qora gulobi** navini qamish to'rlariga osilib saqlangandagi tabiiy kamayishi 22,5%, organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 76,4 ball bilan baholandi. Ko'piklantrilgan paletilindan tayyorlangan to'rlar bilan o'rab saqlanganda esa tabiiy kamayish 18,5% hamda organoleptik ko'rsatgichlar bo'yicha 81.7 ballik sistemada baholandi.

Bunda, ko'piklantirilgan polietelendan tayyorlangan to'rlarga qadoqlab saqlangan qovun mevalarida yo'qotishlar kam bo'ldi, hamda, saqlangan mahsulotning sifati yuqori bo'lib, samarasi yuqori usul ekanligi isbotlandi.

Xulosa. Qovunni saqlash jarayonini tashkil etishda ko'piklantirilgan polietelendan tayyorlangan to'rlarga qadoqlab joylashtirish yaxshi samara berishi isbotlandi. Umirvaki 3748 navida qovunni o'ramasdan qadoqlab 90 kun davomida saqlanganda tabiiy kamayish darajasi 19,3%, organoleptik bahosi 87 ballni tashkil etgan bo'lsa, ko'piklantirilgan polietelendan tayyorlangan to'rlarga qadoqlab 90 kun davomida saqlanganda tabiiy kamayish darajasi 15,8%, organoleptik bahosi 93,1 ballni tashkil etadi.

References:

1. Mirziyoev Sh. PF-60-son. "2022 — 2026 Yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". Prezident Farmoni. – Toshkent, 2022 yil 28 yanvar.
2. Islamov S.Ya., Egamberdiev O.R. "Farg'ona vodiysi sharoitida yetishtirilgan kechki qovun xosilini saqlashda texnologik xususiyatlarining ta'siri". Xorazm ma'mun akademiyasi xabarnomasi. 2022-7/4b. 30-33.
3. Rasulov A.I. – Agrotexnik omillarni qovun saqlanishiga ta'siri. «O'zbekistonda sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikning ahvoli, muammolari va istiqbollari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari. –Toshkent. 2003. -B. 161-164.
4. Egamberdiev O.R "Effect of late ripening melon fruits on their technological properties when stored in a hanging state in valley conditions" International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from New York, USA July, 28 th 2023. P. 33-37.